

**COLETÂNEA DE METODOLOGIAS
DO PROGRAMA TED INCRA/UFPR:
ROTEIRO METODOLÓGICO PARA A RETIFICAÇÃO DE CAR DE
IMÓVEIS RURAIS DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA**

**Desembro/2025
3ª Edição**

**COLETÂNEA DE METODOLOGIAS DO PROGRAMA TED INCRA/UFPR:
Roteiro metodológico para a retificação de CAR de imóveis rurais
de assentamentos da reforma agrária**

Termo de Execução Descentralizado entre o Instituto de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR)
executado pelo Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais
(LAGEAMB)

ORGANIZAÇÃO DO VOLUME

Barbara Isabella Moura Nehls
Patricia Silva Ramos
Marcelo Teixeira
Abílio Prudente da Silva Neto
Claudia Sonda
Cleomar Mariani
Elias Fernando Berra
Erica do Nascimento Silva

CURITIBA | PR
Dezembro - 2025
3º Edição

CATALOGAÇÃO NA FONTE – SIBI/UFPR

L123r Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais -
LAGEAMB UFPR

Roteiro metodológico para retificação de CAR de imóveis rurais de assentamentos da reforma agrária [recurso eletrônico] / Bárbara Isabella Moura Nehls, *et al.*, organizadores; coordenação geral, Eduardo Vedor de Paula. – 3. ed. – Curitiba: FUNPAR: LAGEAMB/UFPR, 2026.

ISBN: 978-65-5476-044-7

DOI: 10.5281/zenodo.20038790

1. Geoprocessamento. 2. Assentamento. 3. Área de Preservação Permanente. I. Ramos, Patrícia Silva. II. Teixeira, Marcelo. IV. Título.

CDD 621.3678

Bibliotecária: Vilma Machado CRB9/1563

LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO E ESTUDOS AMBIENTAIS

ORGANIZAÇÃO DO VOLUME

Barbara Isabella Moura Nehls
Patricia Silva Ramos
Marcelo Teixeira
Abílio Prudente da Silva Neto
Claudia Sonda
Cleomar Mariani
Elías Fernando Berra
Erica do Nascimento Silva

COLABORADORES

Adriano Ávila Goulart
Erica do Nascimento Silva
Marianne Oliveira
Marcelo Jorge Lopes Reis

COORDENAÇÃO - AMBIENTAL: RETIFICAÇÃO DO CAR

Coordenador

Elías Fernando Berra

Subcoordenadoras

Barbara Isabella Moura Nehls
Patricia Silva Ramos

COORDENAÇÃO - INTEGRAÇÃO DOS RESULTADOS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Coordenadora

Regiane Regina Ribeiro

Subcoordenadora

Erica do Nascimento Silva

GESTÃO FINANCEIRA

FUNPAR - Fundação da Universidade
Federal do Paraná para o
Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e
da Cultura

PARCEIROS / FISCAIS

Cleomar Mariani

Perito Federal Territorial – PFT – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA

Paulo Eduardo Porto Caldeira

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA

Claudia Sonda

Engenheira Florestal - Instituto Água e Terra - IAT

Camila Oliveira Batista

Engenheira Florestal - Instituto Água e Terra - IAT

Paulo Roberto Vagula

Geógrafo - Instituto Água e Terra - IAT

Raquel Mendes Rodrigues

Geógrafa - Instituto Água e Terra - IAT

Marco Aurélio Paula

Analista - Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR

EQUIPE DE APOIO TÉCNICO

Projeto Gráfico

Luan Ales de Melo

Revisores de texto

Claúdia Sonda

Eliás Fernando Berra

Diagramadores

Abilio Prudente da Silva Neto
Barbara Isabella Moura Nehls
Patricia Silva Ramos
Luan Ales de Melo
Pedro Parreira
Maria Eduarda Molinari Gavegno

Ilustradores

Abilio Prudente da Silva Neto
Barbara Isabella Moura Nehls
Marcelo Teixeira
Patricia Silva Ramos

Normalização

Erica do Nascimento Silva
Adriano Ávila Goulart
Regiane Regina Ribeiro

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO TED – UFPR - LAGEAMB

Coordenador Geral

Eduardo Vedor de Paula

Vice Coordenador Geral

Daniel HauerQueiroz Telles

Secretária Executiva

Daine Fudal Ribeiro

EQUIPE EXECUTORA – UFPR – LAGEAMB – AMBIENTAL

Coordenador Técnico

Elias Fernando Berra

Subcoordenadoras Técnicas

Bárbara Isabella Moura Nehls - Geógrafa (2021 – 2025)

Patricia Silva Ramos - Geógrafa (data de início - 2025)

Marcelo Teixeira - Geógrafo (data de início - 2025)

Equipe Técnica Bolsista de graduação

Abílio Prudente da Silva Neto - Geografia (início das atividades - 2025)

Marcelo Jorge Lopes Reis Geografia (início das atividades - 2025)

EQUIPE INCRA– SUPERINTENDÊNCIA DO PARANÁ

Nilton Bezerra Guedes - Superintendente
Cyro Fernandes Corrêa Júnior - Substituto

Coordenador Geral INCRA do TED com a UFPR/LAGEAMB

Andrey Del Vecchio de Lima

Divisão de Desenvolvimento Sustentável (DD)

Chefia: Cyro Fernandes Corrêa Júnior
Substituto: Jorge Werley Alves Ferreira

Divisão de Governança da Terra (DG)

Chefia: Antonio Carlos Cordeiro
Substituto: Fabio Pagliosa Ulkowski

Serviço de Cartografia

Chefia: Fabio Pagliosa Ulkowski

Divisão de Obtenção de Terras (DT)

Chefia: Geraldo Batista Martins
Substituto: Ronilson Marques Campos

Servidores que integram as discussões do Projeto 04 – AMBIENTAL – RETIFICAÇÃO CAR DO PROGRAMA TED INCRA/UFPR

Cleomar Mariani
Paulo Eduardo Caldeiras

SUMÁRIO

01	APRESENTAÇÃO	09
02	CONTEXTUALIZAÇÃO	
03	OBJETIVOS	11
04	DEFINIÇÕES BÁSICAS	11
05	METODOLOGIA	13
06	ÁREAS PROTEGIDAS	14
6.1.	ÁREA DE USO RESTRITO	16
6.2.	ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	30
6.3.	REA DE RESERVA LEGAL	36
07	USO DO SOLO	54
7.1.	REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA ATUAL	56
7.2.	REMASNESCETE DE VEGETAÇÃO NATIVA 2008	71
7.3.	ÁREAS ANTROPIZADAS	99
7.4.	USO CONSOLIDADO	110
08	CONSIDERAÇÕES FINAIS	119
	REFERÊNCIAS	120

APRESENTAÇÃO

O Programa de Regularização Fundiária das Ocupações Incidentes em Áreas Rurais da União e do Incra no Paraná é desenvolvido por meio do Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 27/2021, firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR). Executado pela equipe técnica do Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais (LAGEAMB) da UFPR, o Programa estabelece e realiza processos relacionados à supervisão ocupacional, ao georreferenciamento e à gestão documental de glebas públicas federais e de Projetos de Assentamento (PAs) vinculados ao Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) no estado do Paraná.

Para operacionalizar suas atividades, o Programa foi estruturado em oito projetos (Projetos 1 a 8), conforme o Plano de Trabalho ajustado em abril de 2024. Cada projeto atua de maneira integrada, com foco em extensão tecnológica, pesquisa e serviços aplicados aos PAs, buscando cumprir objetivos específicos e metas estabelecidas pelo TED.

Nesse conjunto, o Projeto 7 – Integração dos resultados e Inovação Tecnológica desempenha papel estratégico ao concentrar ações de pesquisa, extensão, comunicação e inovação. Sua função central é integrar e sistematizar os resultados produzidos pelos demais projetos, incorporando metodologias, tecnologias e boas práticas desenvolvidas pelas equipes. Como parte dessa atribuição, o Projeto 7 coordena a elaboração da Coletânea do Programa TED INCRA/UFPR, instrumento destinado a sintetizar e organizar o conhecimento produzido no âmbito do Programa.

A Coletânea consiste em um conjunto de volumes que sistematizam métodos, fluxos, protocolos e rotinas desenvolvidos pelos Projetos 1 a 8. Cada volume corresponde a um projeto específico, documentando seus processos, produtos e aprimoramentos metodológicos. O objetivo central é padronizar atividades, organizar tarefas e consolidar práticas que contribuam para maior eficiência, qualidade e rastreabilidade nas ações do INCRA, com potencial para futura automação tecnológica.

Além de estruturar os fluxos de trabalho, os procedimentos formalizam e preservam o conhecimento gerado pelas equipes no âmbito do Programa. Este documento apresenta o Volume do Projeto 4 – Ambiental: Retificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da Coletânea. O Projeto 4 é responsável pela análise e retificação do CAR em Projetos de Assentamento (PAs) já certificados e cadastrados, com o objetivo de assegurar que as informações ambientais estejam corretas, consistentes e atualizadas.

A metodologia foi desenvolvida em diálogo permanente com o INCRA e com o Instituto Água e Terra (IAT), através do Grupo de Trabalho (GT) sobre Análise Ambiental de Assentamentos de Reforma Agrária. Por meio desse processo colaborativo, o projeto consolidou procedimentos e critérios que orientam a execução das atividades, contribuindo para a qualificação das bases ambientais e fortalecendo a governança sobre os territórios da Reforma Agrária no Estado.

02 CONTEXTUALIZAÇÃO

O Roteiro Metodológico para a Retificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de Imóveis Rurais de Assentamentos de Reforma Agrária (IRARA) é um produto do Projeto 04 – Análise Ambiental e Retificação CAR, sendo também um subproduto do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) nº 179, celebrado entre o INCRA e o IAT em agosto de 2024. O ACT tem por finalidade desenvolver ações conjuntas para a análise dos CARs dos Projetos de Assentamento (PAs) criados pelo Incra no estado do Paraná, visando a regularização ambiental. A UFPR esteve envolvida por meio do TED-INCRA-UFPR (TED N° 27/2021/DF/SEDE/INCRA), no qual é responsável pela análise ambiental de 48 Projetos de Assentamentos do INCRA.

A demanda que originou esse Roteiro decorre da necessidade de padronizar, documentar e aprimorar a metodologia de retificação do CAR de IRARAs, visando à regularização ambiental desses territórios.

No início do processo de execução do Projeto 4, a UFPR recebeu um conjunto de informações tanto documentadas (ex. documento técnico) como não documentadas (ex. acompanhamento de uma tarefa no QGIS por um servidor do INCRA), que compunham o fluxo de processamento e análise dos IRARAs no CAR. Contudo, essas informações não deixavam totalmente claros os critérios de análise dos IRARAs no CAR.

Reconhecida essa dificuldade, foram realizadas discussões internas e reuniões interinstitucionais para a definição de parâmetros técnicos (ex. área mínima de uma RVN), materiais e métodos, os quais foram documentados nesse Roteiro. Muitas dessas discussões ocorreram dentro do Grupo de Trabalho entre IAT e INCRA (Portaria IAT n° 215/2023 e n° 202/2024), com participação da UFPR como convidada. Além das reuniões, realizaram-se capacitações, com participação da UFPR, INCRA e IAT para testar e refinar a operacionalização do fluxo deste Roteiro.

Apesar da UFPR ter liderado a construção desse Roteiro, destaca-se a participação do INCRA e IAT na revisão e sugestão de termos técnicos mais assertivos dentro do contexto dos IRARAs no CAR.

03 OBJETIVOS

Uma das etapas para a regularização ambiental é a consistência dos dados declarados no CAR de cada imóvel rural. O CAR é um registro obrigatório para todos os imóveis rurais e possibilita a identificação do uso do solo (áreas consolidadas, de preservação e uso sustentável), bem como passivos ambientais. Entretanto, inúmeros PAs apresentam inconsistências nos dados cadastrados, o que dificulta a conformidade ambiental.

Desta forma, esse roteiro propõe uma metodologia para padronizar e orientar a retificação dos cadastros em conformidade com os requisitos técnicos e normativos estabelecidos pelos órgãos ambientais e pela legislação ambiental vigente. O roteiro contribui diretamente para a consolidação da reforma agrária por proporcionar maior qualidade e consistência nos dados ambientais dos PAs.

“O CAR é um registro obrigatório para todos os imóveis rurais e possibilita a identificação do uso do solo (áreas consolidadas, de preservação e uso sustentável), bem como passivos ambientais.”

04 DEFINIÇÕES BÁSICAS

Áreas de Uso Restrito: Elas subdividem-se em duas categorias conforme a lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, no capítulo 3 (Brasil, 2012a):

- Art. 10. Nos pantanais e planícies pantaneiras, é permitida a exploração ecologicamente sustentável, devendo-se considerar as recomendações técnicas dos órgãos oficiais de pesquisa, ficando novas supressões de vegetação nativa para uso alternativo do solo condicionadas à autorização do órgão estadual do meio ambiente, com base nas recomendações mencionadas neste artigo.
- Art. 11. Em áreas de inclinação entre 25° e 45°, serão permitidos o manejo florestal sustentável e o exercício de atividades agrossilvipastoris, bem como a manutenção da infraestrutura física associada ao desenvolvimento das atividades, observadas boas práticas agronômicas, sendo vedada a conversão de novas áreas, excetuadas as hipóteses de utilidade pública e interesse social.

Áreas de Preservação Permanente (APP): O conceito de APP adotado nesse roteiro é o do artigo 3, inciso II da Lei 12.651/2012 que estabelece o seguinte:

- Área de Preservação Permanente (APP) como: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

Dois tipos de APP são considerados nesse Roteiro: as de drenagem e as de declividade.

04 DEFINIÇÕES BÁSICAS

A base cartográfica da hidrografia utilizada é disponibilizada no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) e modificada (quando necessário) a partir da fotointerpretação de imagens orbitais do Google Earth PRO e do Planet. Os dados de hidrografia trabalhados são: rios, nascentes, lagos e lagoas. As edições mais significativas incluem a exclusão de trechos sem evidências da existência do curso hídrico, alteração do local da nascente, adequação do contorno do curso hídrico e criação de uma camada vetorial dos lagos e lagoas maiores do que 1 ha ou de qualquer tamanho desde que feitos a partir de barramento de curso hídrico.

A edição não é feita caso a base cartográfica seja divisora de lote e limite do assentamento.

O dado vetorial poligonal da APP de drenagem é gerado automaticamente no sistema do CAR.

Além disso, as áreas com declividade acima de 45°, são extraídas a partir de modelagem matemática, conforme citado na [página 36](#) do presente documento.

Reserva Legal (RL): O conceito de RL adotado nesse roteiro é o do artigo 12 da Lei 12.651/2012:

- Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa.

A base cartográfica referente à Área de Reserva Legal (ARL) é disponibilizada pelo Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF). Referente a ARL, é realizada análise se a área atende ao percentual mínimo de 20% nos termos da Lei Federal 12.651/2012

- Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
- I - Localizado na Amazônia Legal:
 - a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;
 - b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado;
 - c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais;
- II - Localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento). (grifos nossos)

Remanescente de Vegetação Nativa (RVN): O conceito de RVN adotado nesse roteiro é o decreto nº 7.830, de 17 de outubro de 2012, no art. 2 inciso IV.

RVN é a “área com vegetação nativa em estágio primário ou secundário avançado de regeneração”.

Baseado nas discussões feitas no GT em Análise Ambiental de Assentamentos (Portaria IAT nº 215, de 05 de maio de 2023 e Portaria N° 202, de 07 de junho de 2024), e para fins práticos, considera-se:

- **Camada RVN: quando um fragmento (polígono) com RVN possuir área superior a 300 m²;**
- **As Áreas Úmidas de Formação Natural, embora representados em uma classe/camada vetorial distinta, são incorporados ao arquivo vetorial RVN atual.**

Áreas Úmidas: Conforme o Art. 1 do Decreto nº 1.905, de 16 de maio de 1996 (BRASIL, 1996), que incorporou a Convenção de Ramsar para a legislação brasileira, tem-se que as áreas úmidas são:

- **áreas de pântano, charco, turfa ou água, natural ou artificial, permanente ou temporária, com água estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo áreas de água marítima com menos de seis metros de profundidade na maré baixa.**

Áreas Consolidadas e Áreas Antropizadas: No estado do Paraná, o Serviço Florestal Brasileiro, realizou o mapeamento do uso e cobertura do solo, bem como da vegetação nativa remanescente, por meio de classificação automática, tendo os resultados sido entregues ao Instituto Água e Terra (IAT).

Entre os produtos gerados, destaca-se o mapeamento da vegetação nativa remanescente com recorte temporal do ano de 2008, em conformidade com o marco legal estabelecido pelo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012), que adota essa data como referência para a regularização ambiental das áreas consolidadas de imóveis rurais. Esse dado é utilizado na validação e análise do Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), com o objetivo de diferenciar áreas de uso consolidado (até 2008) das áreas antropizadas não consolidadas (após 2008).

Cabe ressaltar que o CAR regulariza tão somente as áreas consolidadas cujo conceito foi estabelecido pelo art. 3º, inciso IV, da Lei 12.651/12:

- IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio.

As ações realizadas no imóvel rural após 2008, deverão ser regularizadas sem os benefícios previstos para as áreas consolidadas, ou seja, sem o direito as Disposições Transitórias (Capítulo XIII) do Novo Código.

Por essa razão a diferenciação entre áreas consolidadas e áreas antropizadas não consolidadas é fundamental para a devida regularização ambiental por meio do CAR.

04 METODOLOGIA

4.1. FERRAMENTAS E MATERIAIS

Todas as etapas de análise do uso restrito, reserva legal e app em PAs pode ser acessado de maneira multimodal. Para fins didáticos e de disseminação do conhecimento, a metodologia de análise foi elaborada com duas abordagens distintas.

A primeira abordagem consiste em uma apresentação audiovisual, permitindo a visualização da execução de cada etapa por meio de vídeos tutoriais. Alternativamente, a segunda abordagem oferece um roteiro detalhado e sequencial, estruturado como um passo a passo, que descreve as ações necessárias para a análise, facilitando a reprodução do método. Ambas as abordagens visam a completa compreensão e aplicação dos procedimentos de identificação e mapeamento dessas áreas.

ÁREAS PROTEGIDAS

Patricia Silva Ramos
Barbara Isabella Moura Nehls
Marcelo Teixeira
Claudia Sonda
Cleomar Mariani
Abílio Prudente da Silva Neto
Paulo Eduardo Porto Caldeira
Elias Fernando Berra

06 ÁREAS PROTEGIDAS

A Figura 1, representa o fluxo dos processos de análise no que se refere a uso restrito, reserva legal e APP.

FIGURA 1 - Esquema funcional dos processos de análise Uso Restrito, Reserva Legal e APP.

FONTE: Os autores (2025)

6.1. ÁREA DE USO RESTRITO

A Figura 2, apresenta esquema funcional referente a análise das áreas de uso restrito. O conteúdo audiovisual referente à análise das áreas de uso restrito pode ser acessado por meio do link fornecido ou escaneando-se o código QR abaixo conforme Figura 3.

FIGURA 2 - Esquema funcional dos processos de análise das Áreas de uso restrito

FONTE: Os autores (2025)

FIGURA 3 - Código QR do conteúdo audiovisual das áreas de uso restrito
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou [clique aqui](#).

6.1. ÁREA DE USO RESTRITO

Com o Modelo Digital de Elevação (MDE), é possível gerar um arquivo matricial de declividade o que permite separar as áreas de uso restrito e APPs. Neste roteiro, utilizou-se o SRTM 30 metros.

Para adquirir o DEM, o primeiro passo é instalar o plugin, conforme elencado na Figura 4, “OpenTopography DEM” no QGIS. Após a instalação, cadastre-se em “<https://opentopography.org/>” clicando em “Request an API Key”.

FIGURA 4 - Solicitação da API Key no site “Open Topography”

FONTE: OpenTopography.org (2025). Acesso em 15 de setembro de 2025.

No QGIS, vá no menu “RASTER” e selecione o botão “OpenTopography DEM”, conforme a Figura 5.

FIGURA 5 - Operacionalização da ferramenta do Open Topography no QGIS

FONTE: QGIS (2025)

6.1. ÁREA DE USO RESTRITO

Nessa janela é possível selecionar o tipo de DEM (SRTM, ALOS, Copernicus, dentre outros). Além da extensão do DEM e a sua chave, como pode ser observado na Figura 6.

Selecione o DEM desejado, neste caso o SRTM 30 metros, Figura 7.

FIGURA 6 - Seleção da Missão SRTM 30m e indicação de pasta para o salvamento do arquivo

FONTE: QGIS (2025)

FIGURA 7 - Seleção SRTM 30 Metros

FONTE: QGIS (2025)

6.1. ÁREA DE USO RESTRITO

Em seguida, selecione a extensão do DEM. A extensão escolhida foi a partir do perímetro do assentamento e em seguida salve a camada no local desejado, conforme demonstrado pela Figura 8.

FIGURA 8 - Seleção do Perímetro do PA para a funcionalização do SRTM

FONTE: QGIS (2025)

Um arquivo de modelo digital de elevação será mostrado na tela, Figura 9.

FIGURA 9 - Modelo de Elevação gerado após operacionalização do SRTM

FONTE: QGIS (2025)

6.1. ÁREA DE USO RESTRITO

Esse arquivo tem projeção geográfica WGS 84, é necessário reprojeter para o referencial cartográfico do projeto (SIRGAS 2000), para isso necessário seguir os passos estipulados na Figura 10. O assentamento em questão está sob o fuso 22s. Logo, a projeção a ser selecionada é SIRGAS 2000 UTM 22S. Para reprojeter o DEM, clique no menu “Raster”, em seguida em “Projeções” e “Reprojeter coordenadas...”.

FIGURA 10 - Ferramenta de Reprojeção utilizada para reconfigurar a projeção do DEM gerado pelo Open Topography

FONTE: QGIS (2025)

Em seguida, conforme a Figura 11, selecione o MDE gerado na etapa anterior na “Camada de entrada”. No “SRC original” selecione “EPSG: 4326 - WGS 84”. No SRC destino, selecione as coordenadas projetadas que são compatíveis com a sua área de estudo, no roteiro, foi utilizado “SIRGAS 2000 / UTM zone 22 S”. Após selecionar o local para salvar, clique em “Executar”.

FIGURA 11 - Seleção das camadas para a reprojeção do SRTM

FONTE: QGIS (2025)

6.1. ÁREA DE USO RESTRITO

Em seguida, conforme a Figura 12, vá no menu “Raster” e em “Análise”, selecione “Declividade...”.

FIGURA 12 - Inicialização do processo de análise de declividade

FONTE: QGIS (2025)

6.1. ÁREA DE USO RESTRITO

Selecione o MDE gerado e reprojetoado na etapa anterior e em seguida selecione o local para salvar o arquivo e clique em “executar”, como destacado na Figura 13.

FIGURA 13 - Seleção da camada reprojetoada e seleção da pasta de salvamento do arquivo

FONTE: QGIS (2025)

6.1. ÁREA DE USO RESTRITO

Será gerado um dado matricial de declividade em graus, o resultado deve ser parecido com a Figura 14.

FIGURA 14 - Dado Matricial de declividade em graus

FONTE: QGIS (2025)

6.1. ÁREA DE USO RESTRITO

Para evidenciar as áreas que correspondem ao art. 11 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, ou seja, áreas com inclinação entre 25° e 45°, é necessário classificar pela simbologia. Logo, no QGIS, clique com o botão direito sob a camada de declividade e clique em “Propriedades...”, Figura 15.

Clique em
“Propriedades...”

FIGURA 15 - Área de propriedade da camada

FONTE: QGIS (2025)

6.1. ÁREA DE USO RESTRITO

Em “Propriedades”, selecione “Simbologia” e no tipo de renderização, escolha “Banda simples falsa-cor”, como destacado na Figura 16.

FIGURA 16 - Seleção das camadas Banda Simples Falsa Cor

FONTE: QGIS (2025)

6.1. ÁREA DE USO RESTRITO

No tipo de interpolação, selecione o “Método Discreto”, como pode ser observado na Figura 17.

FIGURA 17 - Seleção da forma de classificação

FONTE: QGIS (2025)

6.1. ÁREA DE USO RESTRITO

Em seguida, como destacado na Figura 18, no “Modo”, selecione “Intervalo igual” e restrinja para 3 classes. Após fazer isso, o primeiro valor deve ser 25° e o segundo 45°. Dessa forma o valor do meio será o intervalo desejado. Por fim, clique em “OK”.

Renderização da banda

Tipo de renderização: Banda simples falsa-cor

Banda: Banda 1 (Gray)

Min: 0 Máx: 33,8603581

Configurações de Valor Min / Max

Interpolar: Método Discreto

Gradiente de cores: [Yellow gradient bar]

Sufo da unidade rotulada: [Empty field]

Precisão do rótulo: 2

Valor <=	Cor	Rótulo
25	[Orange square]	<= 25,00
45	[Yellow square]	25,00 - 45,00
inf	[Red square]	> 45,00

Modo: Intervalo igual

Classes: 3

OK CANCELAR Aplicar Ajuda

1º Selecione “Intervalo igual” na camada

Esse é o intervalo procurado para a classe de USO RESTRITO

Esse é o intervalo procurado para a classe de APP

2º Restrinja para 03 classes

Clique em “OK”

FIGURA 18 - Seleção do modo e quantidade de Classes

FONTE: QGIS (2025)

6.1. ÁREA DE USO RESTRITO

Dessa forma, será possível visualizar as classes de uso restrito (25° a 45°), e de APP (acima de 45°), destacados em amarelo na Figura 19 e em seguida vetorizar.

FIGURA 19 - Áreas de uso Restrito detectadas

FONTE: QGIS (2025)

6.1. ÁREA DE USO RESTRITO

Após identificar as áreas de uso restrito, para incluir no CAR Offline, é necessário que elas estejam em formato vetorial. Para tal, recomenda-se que o analista vetorize por cima das áreas identificadas, a Figura 20, mostra o processo antes e depois da vetorização. Para saber como criar uma camada vetorial, acesse a página [56](#).

Áreas de uso restrito, em amarelo, no formato matricial

Áreas de uso restrito, em vermelho, no formato vetorial

FIGURA 20 - Resultado da vetorização das Áreas de uso restrito

FONTE: QGIS (2025)

6.2. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

A Figura 21, representa o fluxo de processos para obtenção das áreas de preservação permanente (APPs).

FIGURA 21 - Esquema Funcional para obtenção da Área de Preservação Permanente (APP).

FONTE: Os autores (2025)

FIGURA 22 - Código QR do conteúdo audiovisual das Áreas de Preservação Permanente

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code [clique aqui](#)

6.2. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Nota-se que alguns trechos de cursos hídricos não existem quando feito a fotointerpretação da imagem orbital do Google Earth, como pode ser observado na Figura 23. Nestes casos, a feição do curso hídrico não identificada é excluída da base cartográfica.

FIGURA 23 - Comparativo da Hidrografia corrigida

FONTE: QGIS (2025)

6.2. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Junto com os cursos hídricos, é necessário compatibilizar as nascentes. Caso o trecho do curso hídrico seja excluído, exclui-se a nascente, caso uma feição seja movida ou alterada, também se altera a posição da nascente, um exemplo de ajuste feito pode ser observado na Figura 24.

FIGURA 24 - Ajuste do curso Hídrico seguindo a vegetação

FONTE: QGIS (2025)

6.2. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Em alguns trechos, a linha representando a drenagem não condiz com a provável localização do curso d'água foto interpretado na imagem orbital. Nesses casos, o trecho é editado conforme demonstrado na Figura 25.

FIGURA 25 - Exemplo de trecho corrigido

FONTE: QGIS (2025)

6.2. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Quando o curso hídrico é utilizado como divisor de lote ou limite do assentamento, nestes trechos em questão, não é feita nenhuma alteração pois esses trechos são georreferenciados com método GPS RTK, como pode ser observado na Figura 26.

DIVISA DE LOTES EM VERMELHO

CURSO HÍDRICO EM CIANO

FIGURA 26 - Cursos não alterados devido divisa de lote

FONTE: QGIS (2025)

6.2. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Quanto a camada vetorial “Lago e Lagoa Artificial”, dois critérios são utilizados e podem ser observados nas Figura 27 e Figura 28: O primeiro é em relação ao tamanho, onde é considerado tamanho maiores ou iguais do que 1 ha.

FIGURA 27 - Lago Identificado com 1 ha

FONTE: QGIS (2025)

O segundo critério considera a presença de um barramento no curso hídrico. Quando há barramento, este é adicionado na camada vetorial de lagos e lagoas artificiais independentemente do tamanho, conforme.

FIGURA 28 - Fotointerpretação de barramentos

FONTE: QGIS (2025)

6.3. ÁREA DE RESERVA LEGAL

A Figura 29, representa o fluxo para obtenção das áreas de reserva legal.

FIGURA 29 - Esquema Funcional Área de Reserva Legal

FONTE: Os autores (2025)

A primeira etapa ilustrada na Figura 29 refere-se às situações em que a Reserva Legal (RL), no momento de sua instituição, já detinha uma área igual ou superior a 20% do tamanho total do imóvel. Entretanto, há casos em que no momento da criação e loteamento do assentamento, a área destinada a Reserva Legal foi inferior a esse percentual. Nesses casos, para assegurar o cumprimento da legislação, adota-se como princípio a ampliação do tamanho da Reserva Legal mediante a incorporação de Áreas de Preservação Permanente com remanescentes de vegetação nativa, até que seja atingido o mínimo legal de 20%. Entretanto, quando não é possível essa ampliação, seja pela insuficiência de APPs disponíveis ou pelo fato de o assentamento já se encontrar consolidado nessa configuração antes de 2008, mantem-se o tamanho da RL com a mesma dimensão estabelecida no momento de sua criação.

A Figura 30 ilustra o primeiro caso, referente ao PA Chico Mendes, município de Querência do Norte, em que no momento da criação do PA, a RL instituída foi de 23,53% (535,67 ha).

6.3. ÁREA DE RESERVA LEGAL

FIGURA 30 - Área de Reserva Legal do PA Chico Mendes

FONTE: Os autores (2025)

A Figura 31 ilustra o segundo exemplo, PA Vasto Horizonte, localizado no município de Tigabi, em que no momento da sua criação, a RL instituída foi de 9,76% (62,83 ha), e após os ajustes a RL totalizou 20,13% (128,78 ha).

FIGURA 31 - Comparação das áreas de Reserva Legal do PA Vasto Horizonte

FONTE: Os autores (2025)

6.3. ÁREA DE RESERVA LEGAL

Para verificar se a área do PA está de acordo com estipulado pela Lei, deve-se seguir os passos abaixo. Caso confirmado que a ARL representa menos que 20% da área será necessário ajustar.

O primeiro passo é incluir os dados necessários para análise, conforme demonstrado na Figura 32, as camadas necessárias são: rios; nascentes; ARL; perímetro do PA; Área de Reserva Legal.

Todas as camadas devem ser reprojetadas para sistema de coordenadas UTM, para o fuso aplicável, conforme *Figura 33* e *Figura 34*. A *Figura 35*, demonstra que a camada foi reprojetada corretamente.

FIGURA 32 - Camadas necessárias para análise da ARL

FONTE: QGIS (2025)

6.3. ÁREA DE RESERVA LEGAL

FIGURA 33 – Reprojetar todas as camadas para coordenadas UTM conforme exemplo

FONTE: QGIS (2025)

6.3. ÁREA DE RESERVA LEGAL

FIGURA 34 - Escolher sistema de coordenadas conforme o fuso aplicável

FONTE: QGIS (2025)

6.3. ÁREA DE RESERVA LEGAL

FIGURA 35 - Camada reprojetada para o fuso UTM

FONTE: QGIS (2025)

6.3. ÁREA DE RESERVA LEGAL

Após reprojetar todas as camadas, deve-se calcular a área da ARL e do Perímetro do PA conforme *Figura 36* e *Figura 37*.

FIGURA 36 - Calcular área do perímetro e da ARL

FONTE: QGIS (2025)

6.3. ÁREA DE RESERVA LEGAL

FIGURA 37 - Calcular área do perímetro e da ARL

FONTE: QGIS (2025)

6.3. ÁREA DE RESERVA LEGAL

Após calcular a área, deve-se verificar se a ARL representa área mínima de 20%. Para o exemplo notar que a ARL representa 9,76%, como pode ser observado na Figura 38. Sendo necessário adequar conforme passos seguintes.

Caso apresenta área superior a 20% procede-se para a análise de uso do solo pag. 39.

FIGURA 38 – Verificar se ARL está de acordo com a Lei Federal 12.651/2012

FONTE: QGIS (2025)

6.3. ÁREA DE RESERVA LEGAL

Caso seja necessário adequar área da ARL. O primeiro passo será criar os buffers referentes as APPs aplicáveis, pois estas são áreas prioritárias para vetorização. Para isso deve-se seguir o exemplo da Figura 39 e Figura 40. A Figura 41, representa os buffers criados. Para o exemplo as APPs aplicáveis foram de rios de até 10 metros de largura, para o qual o buffer deve ser de 30 metros e nascentes, para as quais deve-se usar buffer de 50m.

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

- I - **As faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).**
- a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
- IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros.

FIGURA 39 - Criar buffer das APP aplicáveis

FONTE: QGIS (2025)

6.3. ÁREA DE RESERVA LEGAL

FIGURA 40 - Exemplo de buffer de APP para rio de até 10 m

FONTE: QGIS (2025)

6.3. ÁREA DE RESERVA LEGAL

FIGURA 41 - Buffers de APPs criados

FONTE: QGIS (2025)

6.3. ÁREA DE RESERVA LEGAL

Os buffers criados devem ser mesclados e dissolvidos. Para isso seguir os processamentos conforme demonstrado na Figura 42 e Figura 43. A Figura 44 demonstra o resultado.

FIGURA 42 - Mesclar buffers de APPs

FONTE: QGIS (2025)

6.3. ÁREA DE RESERVA LEGAL

FIGURA 43 - Dissolver camadas mescladas

FONTE: QGIS (2025)

6.3. ÁREA DE RESERVA LEGAL

Após processamentos anteriores, deve-se vetorizar a ARL observando as regras:

- As áreas prioritárias para vetorização, são aquelas dentro do perímetro de APPs;
- Que possuam fragmentos de vegetação;
- E sejam adjacentes a ARL buscando favorecer corredores entre remanescentes de vegetação nativa.

Como pode ser observado na Figura 45.

FIGURA 44 - Buffers de APPs dissolvidos

FONTE: QGIS (2025)

6.3. ÁREA DE RESERVA LEGAL

FIGURA 45 - Áreas prioritárias para vetorizar ARL

FONTE: QGIS (2025)

6.3. ÁREA DE RESERVA LEGAL

Na Figura 46, é possível perceber em verde a ARL proposta inicialmente, e em amarelo a ARL adequada para atender a exigências da Lei Federal 12.651/2012, seguindo as regras elencadas anteriormente. A FIGURA 47, demonstra que após a adequação a ARL representa 20,13% da área total do PA.

FIGURA 46 –
Comparativo ARL
com área inferior ao
exigido na lei x ARL
corrigida
FONTE: QGIS (2025)

6.3. ÁREA DE RESERVA LEGAL

FIGURA 47 - ARL com área adequada conforme Lei Federal 12.651/2012

FONTE: QGIS (2025)

Após finalizar os processamentos necessários reprojetar as camadas para o sistema de coordenadas original, nesse caso, SIRGAS 2000.

O conteúdo audiovisual referente à adequação da área de Reserva Legal pode ser acessado por meio do link fornecido ou escaneando-se o código QR abaixo conforme Figura 48.

FIGURA 48 - Código QR do conteúdo audiovisual da área de Reserva Legal

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou [clique aqui](#)

USO DO SOLO

Barbara Isabella Moura Nehls

Patricia Silva Ramos

Marcelo Teixeira

Claudia Sonda

Cleomar Mariani

Abílio Prudente da Silva Neto

Paulo Eduardo Porto Caldeira

Elias Fernando Berra

07 USO DO SOLO

A Figura 49, apresenta o fluxo de etapas para análise do uso do solo, a começar pela análise dos remanescentes de vegetação nativa, conforme Figura 50.

FIGURA 49 - Etapas de Análise - uso do solo

FONTE: Os autores (2025)

7.1. REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA ATUAL

FIGURA 50 - Esquema funcional Remanescente de Vegetação Nativa Atual

FONTE:Os autores (2025)

FIGURA 51 - Código QR do conteúdo audiovisual das áreas de Remanescentes de Vegetação Nativa Atual

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou clique aqui.

7.1. REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA ATUAL

A camada RVN será composta pelas seguintes coberturas da terra: vegetação arbustiva nativa e áreas úmidas de formação natural. Vegetações arbóreas exóticas, não são incluídas na RVN. Uma das formas para diferenciar a vegetação nativa das plantadas comercialmente é pela coloração e textura, sendo a nativa mais heterogênea, enquanto a plantada mais homogênea. A diferenciação entre floresta nativa e floresta plantada pode ser observado na Figura 52 e a Figura 53 estabelece exemplos de áreas úmidas.

FIGURA 52 - Diferenciação dos tipos de Vegetação. Na figura (A) tem-se uma plantio florestal e na figura (B) vegetação natural.

FIGURA 53 - Identificação de Áreas Úmidas

FONTE: QGIS (2025)

7.1. REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA ATUAL

Clareiras com área menores a 300m^2 são fotoidentificadas e excluídas da camada RVN. Ou seja, clareiras menores do que 300m^2 , ou 3×3 pixels das imagens orbitais PlanetScope, não serão incluídas. Por outro lado, mesmo existindo clareiras $> 300\text{m}^2$, mas havendo indícios de regeneração da vegetação, identificada através de análise temporal em acervo histórico de imagens de satélite no Google Earth Pro, não será mapeada, como pode ser observado na Figura 54.

FIGURA 54 - Áreas identificadas como áreas de regeneração

FONTE: QGIS (2025)

7.1. REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA ATUAL

Para o mapeamento é utilizado como mapa base a imagem orbital mais recente do Google Earth Pro, porém nem sempre ela é a do mês mais próximo em que a análise ambiental está ocorrendo, podendo estar disponíveis somente imagens de alguns anos atrás. Então, é utilizado uma imagem orbital do PlanetScope, normalmente de um mês antes da data em que está sendo feito o mapeamento, para garantir a existência da cobertura RVN na data da análise. Na Figura 55 é demonstrado exemplos de indícios de desmatamento que só foram identificados na imagem Planet.

FIGURA 55 - Áreas de queimada/desmatamento

FONTE: QGIS (2025)

7.1. REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA ATUAL

Um dos critérios para o mapeamento da RVN atual é incluir somente aqueles maiores que 300m². Na Figura 56, é mostrado uma vegetação mais esparsa, onde somente os polígonos maiores ou iguais a 300m² (contorno rosa) foram incluídos na camada RVN.

FIGURA 56 - Vetorização de vegetação com área superior ou igual a 300m²

FONTE: QGIS (2025)

7.1. REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA ATUAL

As árvores dispostas em linhas, como aquelas utilizadas em cercas vivas ou plantadas ao redor de construções, geralmente não são consideradas como RVN. Porém, vale ressaltar que isso não é uma regra absoluta, onde um remanescente de tamanho maior que 300m² perto de construções pode ser considerado como RVN, na Figura 57, são elencados dois exemplos.

FIGURA 57 - Distinção entre áreas de ação antrópica (1 – vegetação plantada) e de RVN (2 – vegetação natural)

FONTE: QGIS (2025)

7.1. REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA ATUAL

Tendo em vista os principais critérios para o mapeamento e como identificar as feições, o processo de como criar uma camada shapefile para mapear as classes de RVN e Lagos e Lagoas Artificiais, utilizando o software QGIS, conforme Figura 58 e Figura 59. A Figura 60 demonstra um exemplo para vetorizar um polígono.

Para criar uma camada é feito as seguintes etapas: Em camadas > Criar nova camada > Nova camada shapefile.

FIGURA 58 - Criação de nova camada Shapefile

FONTE: QGIS (2025)

7.1. REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA ATUAL

FIGURA 59 - Seleção da opção para a criação da camada de Polígonos

FONTE: QGIS (2025)

7.1. REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA ATUAL

FIGURA 60 - Ferramenta de edição e de criação de Polígonos

FONTE: QGIS (2025)

7.1. REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA ATUAL

A Figura 61 demonstra um exemplo de criação e o polígono de um remanescente. Agora é repetir e criar polígonos para todos os RVN e Lagos e Lagoas Artificiais foto identificadas (criando uma camada SHP para RVN e uma para lagos), seguindo os critérios citados.

FIGURA 61 - Delimitação do Polígono de RVN

FONTE: QGIS (2025)

7.1. REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA ATUAL

Caso seja necessário marcar uma clareira e remover ela do RVN, vamos utilizar a ferramenta adicionar anel e vetoriza-la, conforme demonstrado na Figura 62. O resultado deve ser similar a Figura 63.

Clique em adicionar anel

FIGURA 62 - Seleção da ferramenta de criação de Anel

FONTE: QGIS (2025)

FIGURA 63 - Anéis criados a exemplo

FONTE: QGIS (2025)

7.1. REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA ATUAL

Feito todo o mapeamento, para garantir que a camada RVN esteja 100% dentro do perímetro do PA, é realizado o recorte da RVN utilizando o perímetro do PA, como demonstrado na Figura 64. O resultado deve ser similar a Figura 65.

Vetor > Geoprocessamento > Recortar.

FIGURA 64 - Ferramenta de Recortar

FONTE: QGIS (2025)

FIGURA 65 - Resultado do Recorte

FONTE: QGIS (2025)

7.1. REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA ATUAL

É necessário garantir que não haja sobreposição da camada RVN com outras camadas, como as estradas. Para isso é utilizada a ferramenta diferença do QGIS, conforme demonstrado na Figura 66.

Vetor > Geoprocessamento > Diferença.

FIGURA 66 - Processo para evitar sobreposição das Camadas RVN e Estradas

FONTE: QGIS (2025)

7.1. REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA ATUAL

Note como existe uma pequena parte da RVN (contorno verde) sobrepondo com as classes de Estradas (polígono amarelo). Após realizado o procedimento de Diferença, não há mais sobreposição, como pode ser observado Figura 67.

FIGURA 67 – Antes e depois da Diferença

FONTE: QGIS (2025)

7.2. REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA 2008

A Figura 68 apresenta o fluxo de etapas para verificação do Remanescente de vegetação nativa de 2008.

FIGURA 69 - Código QR do conteúdo audiovisual das áreas de Remanescentes de Vegetação Nativa de 2008

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou clique aqui

FIGURA 68 - Esquema funcional Remanescente de Vegetação Nativa de 2008

FONTE: Os autores (2025)

7.2. REMASNESCETE DE VEGETAÇÃO NATIVA 2008

No software QGIS, utilizando as camadas do Perímetro do PA e o arquivo raster do Uso do Solo de 2008, o primeiro passo é criar um polígono ao entorno da camada perímetro do PA para realizar o recorte do arquivo raster do uso do solo de 2008. Seguindo as etapas demonstradas na Figura 70, Figura 71 e Figura 72. O resultado deve ser similar a Figura 73.

FIGURA 70 - Criação camada Shapefile

FONTE: QGIS (2025)

FIGURA 71 - Layout de criação Polígono

FONTE: QGIS (2025)

7.2. REMASNESCETE DE VEGETAÇÃO NATIVA 2008

FIGURA 72 - Seleção de edição e criação de Polígonos

FONTE: Os autores (2025)

FIGURA 73 - Área delimitada

FONTE: Os autores (2025)

7.2. REMASNESCETE DE VEGETAÇÃO NATIVA 2008

Vetorize ao redor do PA, com um tamanho um pouco maior que o perímetro.

Agora vamos recortar o arquivo raster do Uso do Solo de 2008 pelo quadrado envolvente gerado na etapa anterior. Os processamentos necessários devem ser realizados conforme Figura 74, Figura 75 e Figura 76. O resultado será similar a Figura 77.

FIGURA 74 - Recorte de raster pela camada de máscara

FONTE: QGIS (2025)

FIGURA 75 - Camadas a serem selecionadas

FONTE: QGIS (2025)

7.2. REMASNESCETE DE VEGETAÇÃO NATIVA 2008

FIGURA 76 - Indicação de pasta para salvamento

FONTE: QGIS (2025)

FIGURA 77 - Resultado do produto gerado

FONTE: QGIS (2025)

7.2. REMASNESCETE DE VEGETAÇÃO NATIVA 2008

Para visualizar a imagem de satélite do Google, utiliza-se um plugin de mapas bases. O plugin é denominado “QuickMapServices”. Para instalar, basta seguir os passos conforme Figura 78 e Figura 79.

Na aba de “Complementos” escrever na barra de pesquisa “QuickMapServices”. Em seguida clique em “Instalar Complemento”.

Clique no menu “Complementos” e em seguida em “Gerenciar e Instalar Complementos”

FIGURA 78 - Aquisição do Plugin “QuickMapServices”

FONTE: QGIS (2025)

FIGURA 79 - Layout de Download

FONTE: QGIS (2025)

7.2. REMASNESCETE DE VEGETAÇÃO NATIVA 2008

Após a instalação, caso as imagens de satélites do Google não estejam visíveis, basta instalar o pacote adicional. Para tal no menu “Web”, selecione o complemento “QuickMapServices” e direcione-se ao “Settings”, esse procedimento é descrito na Figura 80, Figura 81 e Figura 82.

FIGURA 80 - Camada de Opções

FONTE: QGIS (2025)

Nas configurações, selecione “More services” e em seguida “Get contributed pack”.

FIGURA 81 - Instalação do Plugin

FONTE: QGIS (2025)

7.2. REMASNESCETE DE VEGETAÇÃO NATIVA 2008

Após a atualização, estarão disponíveis os mapas bases do Google, ESRI, Bing, dentre outros. Para utilizar do Google, basta selecionar o Google Satélite.

FIGURA 82 - Mapa disponibilizado através do Plugin

FONTE: QGIS (2025)

7.2. REMASNESCETE DE VEGETAÇÃO NATIVA 2008

Além disso, nos “Complementos”, é possível instalar o plugin do Planet para acessar as imagens orbitais do PlanetScop. Os passos para instalação e utilização do Planet_Explorer podem ser visualizados na Figura 83, Figura 84, Figura 85, Figura 86, Figura 87. E o resultado esperado pode ser visualizado na Figura 88.

Para tal digite “Planet_Explorer” na busca dos complementos e clique em “Instalar Complemento”.

FIGURA 83 - Download do Plugin Planet Explorer

FONTE: QGIS (2025)

O plugin irá aparecer automaticamente no QGIS. Em seguida, clique em “Log in” e insira seu e-mail e senha cadastrados. Por fim, clique em “Sign In”.

FIGURA 84 - Login no Plugin da Planet

FONTE: QGIS (2025)

7.2. REMASNESCETE DE VEGETAÇÃO NATIVA 2008

Em seguida, clique no botão ao lado de “Extent” e selecione “Active map layer extent”.

Um retângulo tracejado irá aparecer na tela. Essa é a extensão da imagem orbital que será carregada ao QGIS.

FIGURA 85 - Delimitação através do perímetro do PA

FONTE: QGIS (2025)

FIGURA 86 - Recorte da área da imagem no Plugin da Planet

FONTE: QGIS (2025)

7.2. REMASNESCETE DE VEGETAÇÃO NATIVA 2008

Em seguida, a selecionar a extensão da área de interesse, clique em “Serch” e seleccione a(s) imagem(s) que melhor correspondem ao objetivo (analise o mês da imagem e a qualidade dela - caso tenha uma alta cobertura de nuvens, escolha outra).

FIGURA 87 - Seleção das Imagens

FONTE: QGIS (2025)

FIGURA 88 - Resultado do recorte com a imagem

FONTE: QGIS (2025)

7.2. REMASNESCETE DE VEGETAÇÃO NATIVA 2008

Para salvar, basta seguir os passos descritos na Figura 89 e Figura 90. Primeiro clicar com o botão direito do mouse na imagem, em seguida ir em “Exportar” e “Salvar como...”

FIGURA 89 - Indicação para salvar a imagem

FONTE: QGIS (2025)

Em seguida, desabilite a função “Criar VRT”, selecione um local para salvar a imagem e na “Resolução (atual: definido pelo usuário)” coloque “Colunas” “3” e em “Linhas” “3”, conforme exemplo abaixo, por fim, clique em “OK”.

FIGURA 90 - Definição das Colunas de Resolução

FONTE: QGIS (2025)

7.2. REMASNESCETE DE VEGETAÇÃO NATIVA 2008

Agora vamos utilizar a função “Georreferenciador” para melhorar o georreferenciamento da camada de uso do solo de 2008, como demonstrado na Figura 91, Figura 92, Figura 93, Figura 94, Figura 95, Figura 96, Figura 97, Figura 98 e Figura 99. O resultado será similar a Figura 100.

Primeiramente vá no menu camadas e clique em “Georreferenciador”. Em algumas versões do QGIS, ele está presente no menu “Raster”.

Selecione o
“Georreferenciador.”

FIGURA 91 - Seleção do Georreferenciador

FONTE: QGIS (2025)

Dentro da aba do georreferenciador, clique em arquivos > abrir raster.

FIGURA 92 - Aba para acessar dados Raster

FONTE: QGIS (2025)

7.2. REMASNESCETE DE VEGETAÇÃO NATIVA 2008

Em seguida, procure o recorte do arquivo raster que fizemos na etapa anterior e clique em abrir.

Clique em
“Abrir”

FIGURA 93 - Raster do uso de Solo

FONTE: QGIS (2025)

7.2. REMASNESCETE DE VEGETAÇÃO NATIVA 2008

Dentro da aba do georreferenciador procure possíveis deslocamentos.

FIGURA 94 - Criação de pontos no Georreferenciador

FONTE: QGIS (2025)

Irá abrir essa tela...

FIGURA 95 - Ponto a partir da tela do mapa

FONTE: QGIS (2025)

7.2. REMASNESCETE DE VEGETAÇÃO NATIVA 2008

Agora dentro do QGIS, clique onde esse ponto deveria estar...

Deveria estar aqui, um pouco mais para o lado

Por exemplo, este ponto...

Introduza as coordenadas do mapa

Entre com as coordenadas X e Y (DMS (dd°mm'ss.ss), DD (dd.dd) ou coordenadas projetadas (mmmm.mmm)) que correspondem com o ponto selecionado na imagem. Alternativamente, clique no ícone com o lápis e então clique no ponto correspondente no mapa da tela do QGIS para preencher as coordenadas daquele ponto.

X / Leste -53.46916164381837433

Y / Norte -23.09818756598503597

EPSG:4674 - SIRGAS 2000

Esconda automaticamente a janela do georreferenciador

Perceba que após adicionar o ponto no QGIS, as coordenadas serão preenchidas aqui e está tela aparecerá

OK A partir da tela do mapa Cancelar

Clique em ok

FIGURA 96 - Visualização dos pontos

FONTE: QGIS (2025)

7.2. REMASNESCETE DE VEGETAÇÃO NATIVA 2008

Repita o processo, em outros pontos, até que a imagem de 2008 esteja posicionada adequadamente quando comparada a mais atual.

Feito os pontos...

FIGURA 97 - Definição da forma de projeção

FONTE: QGIS (2025)

Agora, transforme esse arquivo raster em vetor. Clique em Raster > Converter > Raster para vetor.

FIGURA 98 - Converter raster para poligonizar

FONTE: QGIS (2025)

FIGURA 99 - Alteração do formato raster para polígono

FONTE: QGIS (2025)

O resultado similar:

FIGURA 100 - Resultado da alteração

FONTE: QGIS (2025)

Na sequência recorte a camada vetorizada conforme o limite do perímetro do PA. Como pode ser visualizado na Figura 101 e Figura 102. O resultado deve ser similar a Figura 103.

Geoprocessamento > Recortar...

FIGURA 101 - Recorte

FONTE: QGIS (2025)

7.2. REMANESCETE DE VEGETAÇÃO NATIVA 2008

FIGURA 102 - Layout das camadas

FONTE: QGIS (2025)

FIGURA 103 - Resultado pós recorte

FONTE: QGIS (2025)

7.2. REMASNESCETE DE VEGETAÇÃO NATIVA 2008

É necessário selecionar somente a vegetação, para isso é necessário seguir as etapas conforme a Figura 104, Figura 105, Figura 106, Figura 107 e Figura 108. O resultado deve ser similar a Figura 109.

Clique com o botão direito do mouse em cima da camada e vá para: Exportar > Guardar elementos selecionados como.

01 - Clique para abrir a tabela de atributos

02 - Clique aqui para selecionar a feição usando uma expressão

id	DN
1	512
2	511
3	508
4	522
5	564
6	280
7	309
10	
11	
12	462
13	433
14	432
15	431

Fonte: Qgis (2025)

FIGURA 104 - Tabela de Atributos

FONTE: QGIS (2025)

02 - Coloque a seguinte expressão para selecionar somente a camada vegetação:

01 - Clique em campos e valores e selecione o campo

03 - Clique aqui para selecionar

The screenshot shows the 'Selecionar Por Expressão' dialog box in QGIS. The 'Campos e Valores' tree is expanded to show the '123 DN' field. The expression editor shows '"DN" = 2'. The 'Selecionar Feições' button is highlighted. Annotations with arrows point to the expression, the field selection, and the 'Selecionar Feições' button.

01 - Clique em campos e valores e selecione o campo

02 - Coloque a seguinte expressão para selecionar somente a camada vegetação:

03 - Clique aqui para selecionar

Feição: 1129

Pré-visualização: 0

Ajuda

Selecionar Feições

Fechar

Valores

Único 10 Amostras

1
2
7

upó field

Clique duplo para adicionar o nome do campo à cadeia de caracteres da expressão. Clique com o botão direito do rato no nome do campo para adicionar o campo à expressão.

O carregamento de valores fontes on-line não é suportado. A camada deve realmente inserir consultas.

FIGURA 105 - Campos e Valores DN

FONTE: QGIS (2025)

7.2. REMANESCETE DE VEGETAÇÃO NATIVA 2008

Valor referente aos remanescentes de vegetação nativa selecionados.

FIGURA 106 - Resultado da seleção

FONTE: QGIS (2025)

Selecionado somente a vegetação, clique com o botão direito do mouse em cima da camada e vá para: **Exportar > Guardar elementos selecionados como...**

FIGURA 107 - Exportar, guardar elementos

FONTE: QGIS (2025)

7.2. REMANESCETE DE VEGETAÇÃO NATIVA 2008

Por fim, tem-se a camada do Remanescente de Vegetação Nativa de 2008.

FIGURA 108 - Pasta para salvar o arquivo

FONTE: QGIS (2025)

FIGURA 109 - Remanescente de Vegetação Nativa de 2008

FONTE: QGIS (2025)

7.3. ÁREAS ANTROPIZADAS

A Figura 110 apresenta o fluxo de etapas para verificação das áreas antropizadas.

FIGURA 111 - Código QR do conteúdo audiovisual das áreas antropizadas

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou clique aqui

FIGURA 110 - Esquema Funcional Vetorização das Áreas Antropizadas

FONTE: Os autores (2025)

7.3. ÁREAS ANTROPIZADAS

Para gerar as áreas antropizadas é necessário seguir os processos descritos na Figura 112, Figura 113, Figura 114, Figura 115, Figura 116, Figura 117, Figura 118, Figura 119, Figura 120, Figura 121, Figura 122. Após gerada a camada deve ser salva no formato kml para ser visualizada no Google Earth Pro, conforme a Figura 123. Primeiramente utilizar a função diferença entre as camadas RVN atual com a RVN de 2008 para gerar a Área Antropizada.

FIGURA 112 - Aba de diferença

FONTE: QGIS (2025)

Em seguida:

Selecione na camada de entrada a RVN de 2008

FIGURA 113 - Camadas selecionadas para a ação

FONTE: QGIS (2025)

7.3. ÁREAS ANTROPIZADAS

Selecione na camada de sobreposição a RVN atual Polígono de áreas antropizadas multipartes para partes simples: Vetor > Geometrias > Multipartes para partes simples.

Polígono de áreas antropizadas multipartes para partes únicas. Após esse procedimento a área de cada polígono será calculada, para isso a camada deverá ser reprojeta para o sistema UTM. Para saber como reprojeta, acesse a página [30 e 31](#).

FIGURA 114 - Quebra de Multipartes para partes simples

FONTE: QGIS (2025)

FIGURA 115 - Camada Área Antropizada

FONTE: QGIS (2025)

7.3. ÁREAS ANTROPIZADAS

FIGURA 116 - Aba tabela de atributo

FONTE: QGIS (2025)

FIGURA 117 - Calculadora de Campo

FONTE: QGIS (2025)

7.3. ÁREAS ANTROPIZADAS

FIGURA 118 - Delimitação da \$area

FONTE: QGIS (2025)

FIGURA 119 - Seleção de feições na tabela de atributos

FONTE: QGIS (2025)

7.3. ÁREAS ANTROPIZADAS

O resultado deve ser algo parecido, com as feições selecionadas em azul, que serão excluídas.

FIGURA 120 - Seleção de feições na tabela de atributos

FONTE: QGIS (2025)

FIGURA 121 - Dados a serem excluídos

FONTE: QGIS (2025)

7.3. ÁREAS ANTROPIZADAS

Salve o arquivo das Áreas Antropizadas como KML para abrir no Google Earth Pro.

Agora vamos salvar o arquivo das Áreas Antropizadas como KML e abrir no Google Earth Pro.

FIGURA 122 - Aba de salvamento dos dados

FONTE: QGIS (2025)

FIGURA 123 - Definição da camada para KML

FONTE: QGIS (2025)

7.3. ÁREAS ANTROPIZADAS

Para fazer a análise temporal dos RVN de 2008 e das possíveis áreas antropizadas, utiliza-se o Google Earth Pro, conforme Figura 124, Figura 125 e Figura 126. Na Figura 127 é possível visualizar um exemplo de validação das áreas antropizadas. Caso constatado que o polígono não apresenta indícios de antropização o polígono deve ser excluído, conforme Figura 128.

Abra o Google Erth Pro e clique aqui para abrir o KML

FIGURA 124 - Aba para abrir o KML Google Earth PRO

FONTE: QGIS (2025)

Salve o arquivo das Áreas Antropizadas como KML e abra no Google Earth Pro.

Selecione a camada kml das possíveis áreas antropizadas

FIGURA 125 - KML a ser executado

FONTE: QGIS (2025)

7.3. ÁREAS ANTROPIZADAS

Após aberto o KML, inicia-se o processo de validação.

Fonte: Google Earth Pro (2025)

Selecione o botão de
“imagens históricas”

Fonte: Google Earth Pro (2025)

Em seguida arraste o
ponteiro para o ano
de 2008 ou mais
próximo

FIGURA 126 - Ferramenta de busca temporal

FONTE: QGIS (2025)

7.3. ÁREAS ANTROPIZADAS

Análise entre a imagem de 2008 e a mais recente disponível (2023 para esse caso).

FIGURA 127 - KML das possíveis áreas antropizadas. Acima imagem de 2008. Abaixo imagem atual (2023).

FONTE: QGIS (2025)

7.3. ÁREAS ANTROPIZADAS

Nos casos destacados:

- **No caso 01 nota-se que não havia um remanescente de vegetação nativa considerável na área, apenas árvores esparsas, logo descarta-se essa área do shapefile das possíveis áreas antropizadas;**
- **No caso 02 nota-se que na imagem de 2008 havia um denso remanescente de vegetação nativa, logo mantém esse vetor nos dados do shapefile de possíveis áreas antropizadas.**

Na metodologia destacamos essas áreas, mas essa validação deve ser feita para todos os polígonos das possíveis áreas antropizadas.

Para deletar áreas que não são indícios de áreas antropizadas, utiliza-se o QGIS. Com o shapefile das partes únicas seleciona-se cada um dos vetores que se deseja remover.

FIGURA 128 - Área a ser deletada

FONTE: QGIS (2025)

7.4. USO CONSOLIDADO

A Figura 129 apresenta o fluxo de etapas para verificação do uso consolidado.

FIGURA 129 - Esquema Funcional Uso Consolidado

FONTE: Os autores (2025)

FIGURA 130 - Código QR do conteúdo audiovisual das áreas de uso consolidado.

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou clique aqui

7.4. USO CONSOLIDADO

O Uso consolidado foi elaborado a partir da subtração do perímetro do PA pelos polígonos/classes de RVN atuais, Estrada, Área Antropizada, Lagoa e Lagoa Artificiais. Para isso é necessário realizar os procedimentos conforme Figura 131, Figura 132, Figura 133, Figura 134, Figura 135, Figura 136 e Figura 137.

FIGURA 131 - Aba de mesclagem de camadas.

FONTE: QGIS (2025)

7.4. USO CONSOLIDADO

Clique nesse botão para selecionar as camadas que serão unidas

Indique um lugar para salvar

FIGURA 132 - Layout da mesclagem

FONTE: QGIS (2025)

7.4. USO CONSOLIDADO

FIGURA 133 - Camadas a serem selecionadas

FONTE: QGIS (2025)

7.4. USO CONSOLIDADO

Com as camadas mescladas, é importante dissolver os vetores.

FIGURA 134 - Aba de dissolução

FONTE: QGIS (2025)

FIGURA 135 - Layout da dissolução

FONTE: QGIS (2025)

7.4. USO CONSOLIDADO

Para realizar a subtração do perímetro do PA pelos polígonos/classes de RVN atuais, Estrada, Área Antropizada, Lagoa e Lagoa Artificiais e gerar o Uso Consolidado, deve-se utilizar a ferramenta “Diferença simétrica”.

FIGURA 136 - Aba de diferença simétrica

FONTE: QGIS (2025)

FIGURA 137 - Layout da diferença simétrica

FONTE: QGIS (2025)

A Figura 138, apresenta o produto final.

FIGURA 138 - Resultado de todos os processos

FONTE: Dos autores (2025)

08 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Roteiro Metodológico foi elaborado, em conjunto, a partir de um grupo técnico envolvendo a UFPR, o INCRA e o IAT, com o objetivo de padronizar e documentar os fluxos de trabalho voltados à retificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) em Projetos de Assentamento da Reforma Agrária.

É importante ressaltar que a realidade territorial dos assentamentos apresenta grande diversidade de paisagens e situações fundiárias. Desta forma, este roteiro deve ser compreendido como uma orientação de como realizar esse processo, e não como um manual rígido e imutável.

A aplicação das metodologias aqui descritas pode sofrer alterações e adaptações conforme a necessidade, cabendo ao analista ou técnico responsável realizar os ajustes pertinentes desde que respeitando a legislação ambiental vigente.

O roteiro metodológico utilizou o software QGIS (licenciado sob GNU GPL v2) e ferramentas auxiliares, como o Google Earth Pro (conforme Google Maps/Earth Terms of Service), além de dados e serviços acessados por plugins, como o OpenTopography, que forneceu os dados SRTM (NASA/USGS, domínio público). Também foram utilizadas imagens Planet Labs, disponibilizadas sob o Planet Academic License Agreement. Todas as capturas de tela e figuras incluídas no roteiro metodológico respeitam os respectivos acordos de licenciamento e atribuição.

Entretanto, os resultados deste trabalho não estão restritos a este conjunto de softwares. A obtenção dos produtos cartográficos e a análise espacial podem ser realizadas através de outros meios, bem como pela utilização de outros softwares de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) a critério do técnico responsável pela análise.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. **Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e altera as Leis nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, entre outras providências.** Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 maio 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm.

BRASIL. Decreto nº 7.830, de 17 de outubro de 2012. **Regulamenta o Cadastro Ambiental Rural - CAR e estabelece normas de caráter geral aos Programas de Regularização Ambiental - PRA, instituídos pela Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.** Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 18 out. 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7830.htm.

BRASIL. Decreto nº 1.905, de 16 de maio de 1996. **Promulga a Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, especialmente como Habitat de Aves Aquáticas, conhecida como Convenção de Ramsar, de 02 de fevereiro de 1971.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1905.htm.

FLORENZANO, T. G. **Iniciação em sensoriamento remoto. 3. ed. ampl. e atual. São Paulo: Oficina de Textos, 2011.**

GOOGLE EARTH PRO. Google Earth Pro, versão 2025. Disponível em: <https://www.google.com/intl/pt-BR/earth/about/versions/>. Acesso em: 28 jan. 2025.

GOOGLE EARTH. **Google Earth.** Disponível em: <https://earth.google.com/web/>. Acesso em: 28 jan. 2025.

QGIS. **QGIS: versão 2025.** Disponível em: <https://QGIS.org/download/>. Acesso em: 28 jan. 2025.

OPEN TOPOGRAPHY. **OpenTopography.** Disponível em: <https://opentopography.org/>. Acesso em: 28 jan. 2025.

PLANET. **Planet.** Disponível em: <https://www.planet.com/>. Acesso em: 28 jan. 2025

ROTEIRO METODOLÓGICO | AULA 01 - ÁREA DE USO RESTRITO [Vídeo]. [Curitiba]: [LAGEAMB UFPR], [2025]. 16 min 22 s. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=f_jS3g5KSIU&list=PLrSP0PqtSJM1TQUVak9zI04WmaZC1u1WS&index=1. Acesso em: 10 dez. 2025.

ROTEIRO METODOLÓGICO | AULA 02 - APP HIDROGRAFIA [Vídeo]. [Curitiba]: [LAGEAMB UFPR], [2025]. 14 min 22 s. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IsaDFPsSqMg&list=PLrSP0PqtSJM1TQUVak9zI04WmaZC1u1WS&index=2>. Acesso em: 10 dez. 2025.

REFERÊNCIAS

ROTEIRO METODÓLOGICO | AULA 03 - RESERVA LEGAL [Vídeo]. [Curitiba]: [LAGEAMB UFPR], [2025]. 12 min 45 s. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bq1q-NLbdz8&list=PLrSP0PqtSJM1TQUVak9zI04WmaZC1u1WS&index=3>. Acesso em: 10 dez. 2025.

ROTEIRO METODÓLOGICO | AULA 04 - RVN ATUAL [Vídeo]. [Curitiba]: [LAGEAMB UFPR], [2025]. 19 min 34 s. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Kg1N1FiEpTk&list=PLrSP0PqtSJM1TQUVak9zI04WmaZC1u1WS&index=4>. Acesso em: 10 dez. 2025.

ROTEIRO METODÓLOGICO | AULA 05 - GEORREFERENCIAR E RVN DE 2008 [Vídeo]. [Curitiba]: [LAGEAMB UFPR], [2025]. 16 min 09 s. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QxJzII_zhw&list=PLrSP0PqtSJM1TQUVak9zI04WmaZC1u1WS&index=5. Acesso em: 10 dez. 2025.

ROTEIRO METODÓLOGICO | AULA 06 - ÁREA ANTROPIZADA [Vídeo]. [Curitiba]: [LAGEAMB UFPR], [2025]. 13 min 06 s. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bU7PvsSXYmw&list=PLrSP0PqtSJM1TQUVak9zI04WmaZC1u1WS&index=6>. Acesso em: 10 dez. 2025.

ROTEIRO METODÓLOGICO | AULA 07 - USO CONSOLIDADO [Vídeo]. [Curitiba]: [LAGEAMB UFPR], [2025]. 04 min 55 s. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HMjNP_3JoOY&list=PLrSP0PqtSJM1TQUVak9zI04WmaZC1u1WS&index=7. Acesso em: 10 dez. 2025.

SAMPAIO, T. V. M.; BRANDALIZE, M. C. B. **Cartografia geral, digital e temática.** Curitiba, PR: Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas, 2018. (Série Geotecnologias: teoria e prática, v. 1).

USGS. **USGS EROS Archive - Digital Elevation - Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 1 Arc-Second Global.** 30 jul. 2018. Disponível em: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-digital-elevation-shuttle-radar-topography-mission-srtm-1?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects. Acesso em: 28 jan. 2025.

ted_incra@ufpr.br